

பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோனின் மொழிப்பற்று

PAVALAR TAMIZHMANI ELLONIN MOZHIPATTRU

Muniasamy S¹ ¹Assistant Professor of Tamil, Mannar Thirumalai Naicker College, Pasumalai, Madurai-625004, Tamilnadu, India. muniasethu@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.17765947

ஆய்வுச் சுருக்கம் (Abstract). இராமநாதபுரம் மாவட்டம், தமிழ்ச் சிற்றிலக்கியம் முதல் சங்ககோத்தார மரபுவரை பல்வேறு படிநிலைகளில் புலவர் பரம்பரை செழித்து விளங்கிய புனித நிலமாகும். இந்த மாவட்டத்தில் நூற்றுக்கணக்கான புலவர்கள் உருவெடுத்துள்ளனர்; குறிப்பாகப் பரமக்குடி பகுதி இலக்கியப் பங்களிப்புகளில் தனித்த இடம் பெற்றுள்ளது. பரமக்குடியிலிருந்து முதுகுளத்தூர் செல்லும் சாலையின் ஓரமாக அமைந்துள்ள பாம்பூர் கிராமத்தில் பிறந்தவர் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன். சிறுவயதில் மலேசியா குடிபெயர்ந்து அங்குத் தமிழ்மூலப் பள்ளியில் கல்வி கற்ற அவர், தமிழ்மொழி மீதான ஆழ்ந்த பற்றும் தொடர்ந்து வளர்ந்த பண்பும் அவரது படைப்புலகிற்கு வேராக அமைந்தன. பல்வேறு நூல்களை இயற்றி, தனித்தமிழ் வழி மரபுப் பாக்களள் படைப்புகளில் தனித்துவம் பெற்றவர் தமிழ்மணி எல்லோன். தொழில்முறையில் இரும்புத் தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், தமிழ்மொழி, பண்பாடு, இலக்கியம் ஆகியவற்றின் மீது கொண்ட அளவற்ற காதலும் அர்ப்பணிப்பும் அவரை இன்றளவும் தனித்த அடையாளமுடைய இலக்கியச் சிந்தனையாளராக நிலைநிறுத்துகின்றன. பாம்பூரின் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோனின் வாழ்வியல், மொழிப்பற்று, படைப்புப் பன்மை, தமிழ்உணர்வின் தொடர்ச்சி ஆகியவற்றை விளக்கும் நோக்கத்துடன் இக்கட்டுரை அமைகிறது.

The Ramanathapuram district has historically served as a fertile landscape for Tamil literary culture, nurturing thousands of poets across generations. Within this milieu, the town of **Paramakudi** occupies a distinguished position for having produced a remarkable number of eminent literary figures. Among them is **Pavalar Tamizhmani Ellon**, a prominent modern Tamil poet born in the village of *Pampur*, located on the route between Paramakudi and Mudukulathur.

During his early years, Ellon migrated to Malaysia, where he received his formal education in a Tamil-medium school. This educational foundation, coupled with his enduring passion for the Tamil language, shaped his literary sensibilities. Celebrated for his prolific authorship and his adept command of **classical and traditional Tamil verse**, he has contributed significantly to the preservation and propagation of pure Tamil poetry.

Although professionally engaged in the iron industry, Pavalar Tamizhmani Ellon's unwavering commitment to Tamil linguistic and cultural heritage continues to define his identity. His life and work exemplify the harmonious integration of personal vocation, cultural dedication, and literary creativity. This study seeks to explore his literary contributions, linguistic ideals, and the broader cultural significance of his poetic legacy.

திறவுச் சொற்கள் (Keywords): பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன், பாம்பூர், கதிரேசன், மலேசியப் புலவர், பரமக்குடி

1. அறிமுகம்

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஆயிரக்கணக்கான புலவர்களைக் கொண்டுள்ளது. குறிப்பாகப் பரமக்குடியில் நூற்றுக்கணக்கான புலவர்கள் வாழ்ந்துள்ளனர். பரமக்குடியிலிருந்து முதுகுளத்தூர் செல்லும் சாலையில் பாம்பூர் எனும் கிராமத்தில் பிறந்தவர் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன். சிறுவயதில் மலேயா சென்று தமிழ்ப் பள்ளியில் பயின்று, தமிழ்மொழி மீது தீர்ப்பு பற்றுடையவர். பல நூல்களை எழுதியும், தனித்தமிழில் மரபுப் பாக்களை இயற்றும் சிறப்புக்குரியவர். தனது முதன்மை தொழிலான இரும்புத் தொழில்களுக்கிடையில் தமிழ்மீது கொண்டுள்ள அளவற்ற பற்றினால் அவரது வாழ்வில் இன்றுவரை தனித்தமிழ் பேசுவதில் தனித்த அடையாளம் கொண்டவராகத் திகழும் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோனைப் பற்றிப் பேசுவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

முதுகுளத்தூர் அருகேயுள்ள பாம்பூர் எனும் சிற்றூரில் சா.சேது செட்டியார் சீதையம்மாளின் மகனாக 1.10.1946 ஆண்டுப் பிறந்தவர் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன். இவரது தாத்தா சாமிநாதன் செட்டியார். இந்திரா, சூர்ய மூர்த்தி, ராமதாஸ் ஆகியோர் இவர் உடன் பிறந்தவர்கள். தற்போது இவர்கள் பரமக்குடியில் வசித்து வருகின்றனர். இவருக்கு மணி, குமரகுரு என்ற இரண்டு மகன்கள் உண்டு.

2.0 கல்வி

நான்காம் வகுப்புவரை தமிழகத்தில் பயின்று தனது ஒன்பது வயதில் இவரது தந்தையாரால் 30.05.1957 ஆம் ஆண்டு மலேசியாவில் உள்ள ஈப்போவில் செட்டியார் தமிழ்ப் பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு வரைப் பயின்று, ஆங்கிலம் இரண்டரை ஆண்டுகள் பயின்றுள்ளார். 1962 ஆம் ஆண்டு குடும்பச் சூழலின் காரணமாக தொடர்ந்து கல்வி பயில இயலாத நிலையில் ஒன்றுவிட்ட சகோதரர்கள் நடத்தி வந்த பேருந்து உதிரிப்பாகங்களின் பழம்பொருள் தொழிற்கூடத்தில் பணியாற்றத் தொடங்கினார். அப்போது அவரது மாத வருமானம் 25 வெள்ளி மட்டுமே. இவரது அண்ணன்மார்கள் இவரின் பிற்கால வாழ்வின் கெழுமைக்கு அடித்தளம் இட்டவர்கள். அக்காலத்தில் பொருளாதர குறைவில் உழன்றபோது, தமிழ்க்கல்வி தந்த உரமும், தக்க காலத்தில் சிங்கை தொழில் நண்பர்கள் செய்த பேருதவியும் இவரைத் தூக்கி நிமிர்த்தியது எனலாம். இதற்கு நன்றி கடனாக இன்று வரையும் சிங்கைத் தோழர்களை நேசித்தும் நட்பு பாராடியும் வருகின்றார்.

‘இரும்பிலே ஓர் இருதயம் முளைக்குதோ
முதல்முறை காதல் அழைக்குதோ
பூச்சியம் ஒன்றோடு
பூவாசம் இன்றோடு’

எனும் திரையிசை பாடலுக்கேற்றார் போல, இரும்புத் தொழில் செய்து வந்த இவருக்கு இலக்கியத்தின் மீது பேரார்வம் ஏற்பட்டது. தொழில் இரும்பாக இருந்தாலும் இலக்கியத்தின் மீது தணியாகக் காதல் பூண்டுள்ளார். தான் செய்யும் இரும்புத் தொழில்பற்றித் தனது ‘மருக்கொழுந்து’ எனும் நூலில், “எமக்குத் தொழில் கவிதை; சொன்னவன் பாரதி, நானல்ல. நான் அப்படிச் சொல்ல இயலாதவன். பேருந்தின் பழம்பொருள் உதிரிப் பாகங்களின் விற்பனைக் கூடம் எனது தொழில். கல்லினும் கடிய இரும்போடு போராடுவதும் - ஊடாடுவதும்; கொடுக்கல் வாங்கல், நிலுவை, தள்ளுபடியெனக் காலம் முழுதும் உழலுவதும் இத்தொழிலின் அடிப்படைக்கூறுகள்” எனத் தன்னைப் பற்றிப் பதிவு செய்துள்ளார். எந்தத் தொழில் செய்தாலும் தமிழ்மொழி மீது, தமிழ் இலக்கியத்தின் மீது யாவரும் பற்றுடையவராக இருத்தல் வேண்டுமென்பதற்கு பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன் அனைவருக்கும் சான்றாகத் திகழ்கின்றார்.

3.0 முதல் படைப்பு

தமிழ்மொழி மீது தீர்ப்பு பற்றுடைய இவருடைய முதல் படைப்பு 1964 ஆம் ஆண்டு தமிழ் மலர், நாளிதழில் வெளியானது. இப்படைப்பில் மொழிஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணரைப் பற்றிய கவிதை ஒன்று வெளியானது. தொடர்ந்து அன்றைய கால கட்டத்தில் தமிழ் மலர், தமிழ் முரசு, தமிழ் நேசன் நாளிதழ்களின் ஞாயிறு பதிப்பில் இவரது கவிதைகள் பிரசுரமாயின. தமிழிலக்கியத்தில் மறுமலர்ச்சியும் கவிஞர் எல்லோனின் இலக்கிய வாழ்வில் புத்தெழுச்சியும் நிகழ்ந்த காலமாகச் செயல்பட்டது.

இடைக்காலத்தில் சென்னை மாணவர் மன்றம் நடத்திய ‘தமிழ்மணி’ புலவர் தேர்வு எழுதிப் பட்டம் பெற்றார். தமிழ்நேசன் நடத்திய பவுன் பரிசு கவிதைப் போட்டியில் நான்கு முறை வெற்றிப் பெற்றார். இவரது பொன்னான கவிதைகள் பூத்துக் குலுங்கிய காலமும் அதுதான்.

4.0 இலக்கிய ஆர்வம்

பகலில் வேலையிலும், இரவில் மொழியறிவையும் வளர்த்துக் கொள்வதிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார். இயல்பாய் மொழிப்பற்றால் உந்தப்பட்டு தென்மொழி என்ற இதழின் வழி தன்னார்வத்தை வளர்த்துக் கொண்டவருக்குப் பாரதியார், பாரதிதாசன் முடியரசன், பெருஞ்சித்திரனார் போன்றோரின் கவிதைகள் இவரது கவிதை உணர்வை மேலோங்கச் செய்தது. தனது சிறுவயதில் படிப்பை இடையில் நிறுத்தினாலும் தமிழ் இலக்கண, இலக்கியங்களின்மீது தீர்ப்பு பற்றுடையவராகத் திகழ்ந்துள்ளார். பாவாணர் தமிழ்மன்றத்தின் தலைவரான அய்யன் சா.சி.சு.குறிஞ்சிக்குமரனிடம் தமிழ் மாணவராகச் சேர்ந்து பல இடர்பாடுகளினூடே தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் பயின்றார். அத்துடன் தென்மொழி பாவாணர் ஆகியோர் தொடர்பு கிடைத்ததின் வாயிலாகத் தனித்தமிழ் உணர்வு கொண்டவராகச் செயல்பட்டுள்ளார்.

பல்வேறு நற் தொடர்புகள் கிடைத்ததால் தனித்தமிழ் ஆர்வவாராகச் சுடர் விட்டார். 1966 ஆம் ஆண்டு தமிழ்மணி புலவர் பட்டத் தேர்வில் ஈராயிரம் பேர் எழுதியதில் பதின்மூவரில் இவர் ஒருவராகத் தேர்ந்து புலவர் பட்டம் பெற்றார். தமிழறிஞர் மயிலைச் சீனி வேங்கடசாமி தலைமையில் சென்னை மாணவர் மன்றத்தாரால் 1969 ஆம் ஆண்டுப் பட்டம் பெற்றார்.

மலேசியத் தமிழ்க் கவிதைக் களஞ்சியம் எனும் நூல் பாவலர் முரசு நெடுமாறனால் தமிழக பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர்கள் ஐவர் ஒன்றிணைந்து பெரும் முயற்சியுடன் வெளியிடப்பட்டது. இந்நூலின் உழைப்பு ஏழு ஆண்டுகள் ஆகும். அந்நூலில் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோனின் பனிரெண்டு கவிதைகள் இடம் பெற்றுள்ளன.

மலேசிய மண்ணில் மூத்த புலவர்களிடம் இவருக்கு அதிக நெருக்கம் ஏற்பட்டது. கவிச்சுடர் காரைக்கிழார் தலைமையில் கூட்டமைப்பின் கீழ் மரபுக் கவிதை மாநாடு தலைநகர் கோலம்பூரில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்றது. தமிழ்த்துறை அமைச்சர் மு.தமிழ்க்குடிமகனாரின் தலைமையில் நிகழ்வு சிறப்புற நடந்தது. அம்மாநாட்டில் முழுக்க மரபுக்கவிதை ஆய்வு கவியரங்கம் நடந்தது. நூற்றுக்கும் மேல் கலந்து கொண்ட பேராளர்கள் பத்துக் கவிஞர்கள் கவிஞருக்குச் சிறப்புச் செய்து பொன்னாடையும், பொற்கிழி தங்கப்பதக்கமும் அணிவித்து சிறப்பிக்கப்பட்டனர். அன்றைய அமைச்சர் டத்தோ சி.சுப்பிரமணியம் கலந்து சிறப்பித்தார்.

4.0 மலேசியாவும் தமிழ்நாட்டுப் புலவர்களும்

தமிழகத்திலிருந்து பல்வேறு பாவலர்களை மலேசியா சிறப்பித்து. வீரமாமுனிவர், ஜி.யூ.போப், கால்டுவெல் போன்ற பிறநாட்டு அறிஞர்கள் கிறித்துவின் நெறியைப் பரப்பத் தமிழகம் வந்தனர். சமயப் பணி செய்யத் தமிழகத்தை நோக்கி வந்த பயணத்தில் தமிழ்மொழிமீது தீர்ப்பு பற்றுள்ளவராகக் கொண்டமையால் தமிழ் இலக்கியம் படைத்தல் மொழிபெயர்ப்பு செய்தல் ஆகியவற்றில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டனர். இறுதியில் மேற்கட்டிய அயலக அறிஞர்கள் தமிழுக்காகத் தம்மை அர்ப்பணம் செய்தனர். அதைப் போல அன்று மலேசியா நாடு இலக்கிய வளர்ச்சியிலும், நகர வளர்ச்சியிலும் ஓங்கி இருக்க காரணம் தமிழர்கள்தான் என்பதை அறுதியிட்டுத் துணிந்து கூறலாம். மலேசியாவில் தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்குத் தமிழ்நாட்டவர்களின் பங்களிப்பு அதிகம். குறிப்பாக இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலுள்ளவர்களின் ஈடுபாடும் உழைப்பும் அதிகமாகும். குறிப்பாக, கொழுந்துரை தவத்திரு இராமதாசர் சுவாமிகள், சா.இ.குறிஞ்சிக்குமரனார், பீடோங் புலவர் அ.முத்தையனார் ஆகிய இவர்களின் புலமையும், இவர்கள் வளர்த்துவிட்ட தமிழ்ப் பாவலர்களும் மலேசியா இலக்கியத்திற்கு இன்றும் ஊற்று நீராகச் செயல்பட்டு

5.0 உலகச் செம்மொழி மாநாட்டில்

பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோனை வியக்க வைத்த நிகழ்வாக 2010 ஆம் ஆண்டுக் கலைஞர் மு.கருணாநிதி ஆட்சியில் உலகளாவிய செம்மொழி மாநாட்டையொட்டி கவிதைப் போட்டி நடை பெற்றது. அதற்கு உலகளாவிய தமிழ்க் கவிஞர்கள் ஈரத்திற்கும் அதிகமானோர் போட்டியில் கலந்து கொண்டனர். இறுதியில் எட்டுக் கவிதைகள் மட்டுமே பரிசிற்குத் தெரிவானது. கவிஞர் எல்லோனின் கவிதையும் அதில் அடங்கும். அதில் சிறப்பு என்னவெனில் தமிழகத்தைத் தவிர்த்து அயலகக் கவிஞர்க்கான பரிசு. மலேசியக் கவிஞர் எல்லோன் ஒருவர் மட்டுமே. அதில் சங்கத்தமிழ் அனைத்தும் தா எனும் தலைப்பில் எழுதிய மரபுக் கவிதை அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டு தேர்வு செய்தனர். இப்போட்டியில் பங்கேற்க ஊக்குவித்தவர்கள் கவிச்சுடர் காரைக்கிழார், ஆ.சி.டேவிட் போன்றோர். இவ்வாறு பல இடங்களுக்குச் சென்று தனது பாத்திரத்தில் தமிழ்மொழியின் சிறப்பையும், தனித்தமிழின் முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்துரைத்து வருகின்றார். இவ்விழாவில் இவர் எழுதிய கவிதையாவது,

செங்கரும்புச் சாறும் செழுங்கனிகள் இன்கலைவ
பொங்கமுதப் புத்தாக்கப் பூஞ்சுவையும்- இங்கொலித்து

வெங்கனலில் நீந்தி விரிகடலுள் முக்குளித்த
சங்கத் தமிழ் அனைத்தும் தா!

முன்னை குமரி முகிழ்த்த நறுஞ்சுனையே
பின்னை மொழி மூலப் பேறே! ஓ! - அன்னையென
ஆர்த்த தமிழணங்கே! ஆரமுதே! நின்னடிகள்
கூர்த்த ஒளியுமிழும் கோடு!

மூத்த மொழிக்கலையின் முத்தாய் ஒளிர்வளே!
யாத்த கவியழகின் நாயகியே - பாத்தொடுக்கும்
பாவலர் நாவிற்படரும் கலையழகே
பூவலம் ஆனாய் பொலிந்து!

பாவாணர் சொல்லாய்வில் பட்டுத் தெறித்தாய் நீ!
பாவேந்தர் வீச்சில் படர்ந்தாயே! - நாவாணர்
சொல்லும் மொழியழகே! சுட்டும் கதிர் அழகே!
வெல்லும் தனியழகே வீசு!

ஞால மொழிக்கெல்லாம் ஞாயாய் உறைபவளே!
சீலச் செழுஞ்சீதச் சந்தனமே! - காலடியில்
ஒன்றி உயிராகி ஒம்புவதே பாடாகி
நன்றி பகர்வோமே நாம்!

கண்ணு(ள்) ஒளி யானாய் கருத்துள் தெளிவானாய்!
விண்ணுள் வெளிவானாய் ஆனாய் நீ! - அன்னையே!
எங்கள் உயிருக்கி ஏற்ற செயல்செய்ய
சங்கத் தமிழ் அனைத்தும் தா!

எனும் வரிகளில் செம்மொழிக்குப் புகழாரம் பூட்டி சுவைபடவும், உணர்ச்சித் தழும்பவும் பாடியுள்ளார்.

6.0 தனித்தமிழ் பற்று

தனித்தமிழ் பற்றார்களான மொழிஞாயிறு தேவநேயப்பாவானார், பெருஞ்சித்திரனாரோடு பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோமும் இணைந்து தனித்தமிழ் வளர்ச்சிக்குப் பாடுபட்டுள்ளார். 1973 ஆம் ஆண்டு பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் மலேசியா வந்திருந்தபோது தனது 28 ஆவது அகவையில் நட்புறவு கொண்டு பழகி, ஒரு மாதத்தில் பெருஞ்சித்திரனாருடன் பயணித்து ஈப்போவில் கவிஞர் இல்லம் தங்கி ஈப்போ நகர் சுற்றியுள்ள பல்வேறு ஊர்களுக்குப் பாவலரேறு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவும் சொற்பொழிவு ஆற்றவும் தமிழ்மணி எல்லோன் பெரிதும் துணை இருந்தார். பாவாணர் தமிழ்மன்றம் உரிய உதவிகளைச் செய்தது. கவிஞரோடு அவர்தம் நண்பர்கள் ஈகை பாண்டியன் அ.தங்கராசன், சுப்பையா, கரு.கணபதி, செ.பிச்சை, பாண்டியன் இன்னும் சிலர் பெரிதும் உற்ற உதவிகள் செய்தனர். சிங்கைக் கவிஞர் முல்லைவாணன் ஐயாவிடன் துணை இருந்தார்.

தமிழண்ணல், இலக்குவனார், மு.வ., தமிழ்க்குடிமகன், ப.முனியமுத்து, கவிவாணர் ஐ.உலகநாதன் போன்ற தமிழ் ஆளுமைகளுடன் நெருங்கிய நட்புறவு கொண்டவராகவும் தமிழ்மணி எல்லோன் திகழ்ந்துள்ளார்.

7.0 வள்ளுவர் படிப்பகம்

1962 ஆம் ஆண்டு பாவாணர் மன்றத் தோற்றுநர் செந்தமிழ்க் கவிஞர் சா.சி.சு அவர்களிடம் தமிழ் இலக்கண இலக்கியம் பயின்ற காலத்தில் பெரும்பாலான இவர் வாழ்ந்த பகுதி இளைஞர்கள் பொழுதை வீணாய்க் கழித்துக் கொண்டிருக்க, நண்பர்கள் இணைந்து 'வள்ளுவர் படிப்பகம்' எனும் பெயர் இட்டு நடத்தி வந்துள்ளனர். இந்தப் படிப்பகத்தில் எண்ணற்ற இளைஞர்கள் படித்துப் பயன் பெறத் தொடங்கினர். மொழி-கலை-இலக்கியம்-புதினம் இன்ன பிற அறிஞர்தம் பனுவல்களைத் தமிழகம் வழி தருவித்தனர். தென்மொழி போன்ற தனித்தமிழ் இதழ்கள் பெரிதும் பயன்பட்டது மட்டுமின்றி பல்வேறு அறிஞர்களின் தொடர்பும் பெருகியது.

படிப்பகத்தின் வருடாந்திர நிகழ்ச்சியில், நண்பர் பாண்டியனுக்கு படிப்பகத்தின் சார்பில், 'ஈகைப் பாண்டியன்' எனும் விருது கொடுத்துச் சிறப்புச் செய்துள்ளனர். அறிஞர் பெருமக்கள் பலரை வரவழைத்துப் பயன்பெறும் நிகழ்வு நத்திடயுள்ளனர். தன்னிடமிருந்த ஆயிரக்கணக்கான நூல்களை மோகன் குமாரிடம்

ஒப்படைத்து ஈப்போ ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரி மாணவர்கள் பயன்பெறுமாறு செய்துள்ளனர். குறிப்பாய் தனித்தமிழ் இதழ்களான தென்மொழி, தமிழ்ச்சிட்டு, குறளகம் போன்றவைகளைக் கொடுத்துப் பயன்பெறுமாறு செய்துள்ளார்.

8.0 இயற்றிய நூல்கள்

பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் நற்றமிழ்க்கதிர் என்று அன்பொழுக்கப் போற்றி அழைக்கப்படும் இவர் தனித்தமிழ்ப் பாசறையில் செழித்தவர். தனித் தமிழ்மீது தணியாத பற்றுடையவராகத் திகழ்ந்து பாக்களை எழுதி வருகின்றார்.

பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன் மரபுக்கவிதைகளை இன்று வரையிலும் எழுதிக் கொண்டேயிருக்கின்றார். தஞ்சை மாவட்டத்தில் பிறந்த எழுத்தாளரும் மொழிபெயர்ப்பாளருமான கா.ந.சு பக்கம் பக்கமாகத் தினமும் எழுதிக்கொண்டே இருப்பார். அவரது அறை முழுவதும் எழுதப்பட்ட காகிதங்கள் குவிந்து கிடைக்கும். அதுபோல இன்றளவும் எல்லோன் தினமும் பாக்களை இயற்றித் தனித்தமிழ் இதழுக்கு அனுப்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்.

தனித்தமிழ்மீது பேரார்வங்கொண்ட இவரைப் பற்றிக் கவிஞர் வீரமான்,

“தனித் தமிழின் மீது தணியாத பற்றுக் கொண்ட
கவிஞர் எல்லோனின் இயற்பெயர் கதிரேசன்.

வணிகப் பெருங்குடி மரபில் சேது - சீதை தம்பதி
யரின் இரண்டாம் மகனான இவர் பிறந்த
ஆண்டு 1946 அக்டோபர் திங்கள் முதல் நாள்,

நனி சிறப்புக் கொண்ட தமிழகத்தின் முகவை
மாவட்டப் பாம்பூர் இவர் பிறந்த ஊர்,

இனியன சொல்லும் இனியன செயலும் இயல்
பெனக் கொண்ட கமலத்தைக் கரம பிடித்து
இல்லறம் கண்ட ஆண்டு 1971.

கனியென மக்கள் மூவர். இளஞ்சேரன், மணிவண்
ணன் ஆண்மக்கள். அமுது பெண்மகள்.

பணியிலெலாம் தமிழ்ப்பணியே தலைப்பணியாய்க்
கொண்ட இவர் சென்னை தமிழ் மாணவர் மன்
றம் நடத்திய தேர்வில் "தமிழ்மணி" விருது பெற்றவர்.

பிணிக்கும் தகையனவாய் இவரிடமிருந்து கவிதைகள்
பிறக்கத் தொடங்கிய ஆண்டு 1964.
அணியெனத் தமிழுக்கு இவரளிக்கும் "முத்தாரம்"
இவரின் முதற்படைப்பு!"

எனப் பாடியுள்ளார்.

இவர் ஐந்து நூல்களை எழுதியுள்ளார்.

- முத்தாரம்- 1980
- மருக்கொழுந்து- 2003
- இரும்பின் பிழிவு கரும்பின் சாறு (கவிதைகள்) - 2017
- சொல்லும் சுவையும் (கட்டுரைத் தொடர்) - 2017
- முத்தாரம்/ பூச்சரம் (மலேயாப் பல்கலைக்கழக புகழுகத் தேர்விற்கான கவிதை நூல், 20 ஆண்டுகள் பயில்விக்கப்பட்டது) – 1983

8.1 முத்தாரம்

1980 ஆம் ஆண்டு கோலாலம்பூர் தமிழ்நேசன் அச்சகத்தில் இந்நூல் வெளியானது. 112 பக்கங்கள் கொண்ட இந்நூல் முழுவது தனித்தமிழில் பல்வேறு தலைப்புகளில் பாக்களாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது. பாவலர் சா.சி.சு. குறிஞ்சிக்குமரனார் அணிந்துரையும், காரைக்கிழார் முன்னுரையும் வழங்கியுள்ளனர்.

இந்நூல் மொழி, நாடு, காதல், சான்றோர், சமூகம், பொதுமை ஆகிய அறுவகைத் தலைப்புகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நூலுக்கு அணிந்துரை வழங்கியுள்ள கவிஞரின் ஆசிரியரான பாவலர் சா.சி.சு.குறிஞ்சிக்குமரனார், எல்லோரின் பாக்களை வியந்துப் பார்க்கின்றார். பாடங்கற்பித்த சீடனின் தமிழ்ப்பற்றையும் மொழிப்பற்றையும் கண்டு மனங்குளிக்கின்றார். இதனை, “ஆரம்பத்தில் என்பால் பயின்று நாளடைவில் தாமே முயன்று தமிழ்மணிப் பட்டம் பெற்றவர். தமிழ்நேசன் தோற்றுவித்த பொன் பரிசுத்திட்டத்தால் பாத்துறையில் புகழோங்கிய அவர் இதுகால் சிறந்த பாவலர்க்குரிய அனைத்துத் தகுதிகளும் பெற்று வளர்ந்து வரும் தூயதமிழ்ப் பாவலனாக உலா வருகின்றார் எனில் மிகையன்று” எனக் குறிப்பிடுகின்றார். (முத்தாரம், அணிந்துரை, ப. iv) மேலும் அவரது பாக்களைத் தொட்டுச் செல்லும் விதமாக “தனித்தமிழின்பால் அவர் கொண்டுள்ள அழுத்தமான பிடிப்பையும் உலைவிலா ஆழ்ந்த உணர்வையும் கீழ்வரும் வரிகளால் உணரலாம்.

பாவா ணர்தம், தனித்தமிழ்ப் பாசறைப்
படையினில் யானோர் மறவன்! - அந்
நாவா ணர்தம் சொற்பொருள் மொழியியல்
நன்றறி தமிழ்மணிப் புலவன்”
“எம்மொழி பழிப்பவர் எவரெவ ராயினும்
எதிர்மொழி அறைந்திட அஞ்சேன்”
மனையும் துணையும் மக்களும் சுற்றமும்
மற்ற வெலாம் தமிழ்ப் பின்னே”

என எல்லோரின் பாக்களுக்குப் புகழ் சூட்டுகின்றார். (முத்தாரம், அணிந்துரை, ப. iv)

இறுதியாக, பண்பட்ட நல்ல பாடலால் பாவலரின் ஆற்றல் உறுதிமிக்கதாக நின்று செழிக்கும். தொட்ட இடம் மணக்கும் தூயதமிழ் மணியாய் தமிழுக்கு வனப்பேற்ற வந்துள்ள முத்தாரமும், முத்தாரம் தந்த பாவலர் எல்லோரும் நீடுதமிழ் போற்றி நின்று நிலவுக என சா.சி.சு.குறிஞ்சிக்குமரன் வாழ்த்துகின்றார்.

இந்நூலுக்கு முன்னுரை வழங்கியுள்ள காரைக்கிழார், இலக்கிய வளர்ச்சிக்குப் போராடவும் பகைப்புலமாக ஓர் இலக்கு தேவைப்படுகிறது. அவ்வகையில் தனித்தமிழ்ப் போராட்டத்தாலும் சில தகையான முத்துக்கள் பிறந்தே உள்ளன எனக் குறிப்பிடுகின்றார்.

இந்நூல் தனித்தமிழால் பல்வேறு தலைப்புகளுடன் அமைக்கப்பெற்றிருப்பின், கூடுதல் சிறப்பம்சமாக, அமைக்கப்பட்டுள்ள அறுவகைத் தலைப்புகளின் தொடக்கத்தில் அழகிய கவியொன்று ரத்தினச்சுருக்கமாக அமைத்துள்ளார் தமிழ்மணி எல்லோன். இதனை,

மொழி எனும் முதல் தலைப்பில்,

கடலினுள்
அமிழ்ந்தும்
தீயினுள்
கருகியும்
கடந்ததும்
தமிழேதான்
அதில்
படர்ந்ததும்
தமிழேதான்

எனவும், நாடு எனும் இரண்டாம் தலைப்பில்,

நாடரிய
நாடெனவே
நடைபயின் றாய்
நல்வணக்கம்

எனவும், காதல் எனும் மூன்றாம் தலைப்பில்,

நண்ணும்காதல்
சிலையின் நினைவில்
நனைந்துருகி
கண்ணே மணியே
கற்கண்டே என
கலுழுவனோ

எனவும், சான்றோர் எனும் நான்காம் தலைப்பில்,

அட்டாவோ
பாவேந்தத்
தமிழ்க்களிறு
போலும்
அகப்பாட்டும்
புறப்பாட்டும்
யார் வைக்கக்
கூடும்?

எனவும், சமூகம் எனும் ஐந்தாம் தலைப்பில்,

காறிய உமிழின்
கசடுகள் எல்லாம்
காசால் உயர்ந்ததடா! - நிலை
மாறுவதெங்ஙன்
மனமும் அயர்ந்ததடா

எனவும், பொதுமை எனும் ஆறாம் தலைப்பில்,

போலியாரை புகழும்வாய்
புண்ணியரை இகழும்வாய்
ஊழிவரை உள றும்வாய்
ஒரு வாயா இருவாயா

என ஒவ்வொரு தலைப்பின் முன் புகுவதற்கு முன் தலைப்பிற்கோர் கனிச்சாற்றை கவைக்கச் செய்துள்ளார்.

8.2 மருக்கொழுந்து

2003ஆம் ஆண்டு கோலாலம்பூர் கே.எம்.அச்சகத்தில் இந்நூல் வெளியிடப்பட்டது. இது ஒரு கவிதைத் தொகுப்பு. 96 பக்கங்கள் கொண்ட இந்நூலில், பல்வேறு தலைப்புகளில் பாக்கள் காணப்படுகின்றன. இந்நூலுக்கு புலவர் உவமைப்பித்தனும் தமிழண்ணலும் அணிந்துரை வழங்கியுள்ளனர். ஆதி.குமணன் முன்னுரை அளித்துள்ளார். காரைக்கிழார் வியந்துரை வழங்கியுள்ளார்.

இந்நூலில் இவர் இயற்றியப் பாக்களில் சொட்ட சொட்ட தமிழ்த்தேனை ருசிப்பதாக பாடியுள்ளார். அனைத்துத் தலைப்புகளும் படிப்போரை வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது எனலாம். சான்றாக,

இயலாகி முற்பிறந்த செந்தமிழ்த்தேன்
இசையாகி நாலிரண்டின் திசையு மாகி
புயலாகி உயிர்புரக்கும் மழையு மாகி
பொறையாகி வழிபாட்டின் மறையு மாகி
செயலாகி அறம்பொருளின் உறையு மாகி
தெளிவாகி ஒளியுடனே ஒலியு மாகி
மயலாகி நிற்கின்றான் முருக னென்போன்
வானோர்தம் தெய்வத்தின் தெய்வ மன்னோன்

முருகென்றால் அழகென்றும் இளமை என்றும்

முறையென்றும் பரந்துபடு வளமை என்றும்
 பொருளுண்டு தமிழிடத்தே; பொருளை வைத்துப்
 பொருளாக தனைத்தமிழில் இழைத்துக் கொண்டான்
 உருவாக 'ஓங்கார' வடிவ மாகி
 ஒண்டமிழோ டியற்கையதன் படிவ மாகி
 குருவாகி நிற்கின்றான் குமர னென்போன்
 குவலயத்தில் தெய்வத்தின் தெய்வ மன்னோன்!

பாடாத நாவில்லை எழிலி லாவி
 படராத உயிரில்லை அவன்நி னைவிற்
 கூடாத கரமில்லை அருளில் மூழ்கிக்
 குழறாத மொழியில்லை சிந்து பாடி
 ஆடாத காலில்லை முருக னின்பேர்
 அறையாத உளமில்லை; இல்லை அன்பர்
 மூடாத விழியுண்டே; உண்டே ஆறு
 முகத்தானின் முருகீர்க்கும் பெற்றி மாதோ!

எனும் பாவில் முருகனின் சிறப்பையும் அவனது பெருமையையும் அழகுபட எடுத்துரைத்துள்ளார்

8.3 இரும்பின் பிழிவு கரும்பின் சாறு

2017 ஆம் ஆண்டு மலேசியத் தமிழ் இலக்கிய ஆசிரியர் கழகத்தால் இந்நூல் வெளியிடப்பட்டது. 168 பக்கங்கள் கொண்ட இந்நூலுக்கு, முனைவர் எ.மோகன் குமார் அணிந்துரை வழங்கியுள்ளார். இது இவரது மூன்றாவது நூல்.

தமிழ்மணி பாவலர் எல்லோனின் தொழில் இரும்புத் தொழில். இருப்பினும் மென்மைத் தமிழில் பா இயற்றக்கூடியவர். ஆகவே இந்நூலுக்கு “இரும்பை ஒத்த கரும்பின் சாறு” எனும் தலைப்பினை வைத்துள்ளார். இவரைப் பற்றி, “உண்மைத் தமிழ்ப் பற்றாளராக விளங்கும் எல்லோன் அவர்கள், தமிழ்மொழியின்பால் மிகுந்த ஈடுபாடும், இனமான உணர்வும் மிக்கவர். “உள்ளத்துள்ளது கவிதை-இன்பம் உருவெடுப்பது கவிதை தெள்ளத் தெளிந்த தமிழில்-உண்மைத் தெரிந்துரைப்பது கவிதை” என்று நல்லறிஞர் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை கூறுவதுபோல் கவிஞரின் கவிதைகள் அவரின் உள்ளக்கிடக்காகவும் மெய்யுணர்வாகவும் எழுதியவையாக மிளிர்கின்றன” என எ.மோகன் குமார் குறிப்பிடுகின்றார்.

103 தலைப்புகள் கொண்ட இந்நூலில் காணலாகும் அத்தனைப் பாக்களும் படிப்போரை தம்முள் இழுத்துச் செல்கிறது. சொற்களை, ஓசை நயம், சந்தம், பா அமைப்பு எனப் பன்முகங்களில் தேன்சுவை அளிப்பதாக அமைகின்றன. பெரும்பாலும் மரபுக் கவிதைகளை எளிதில் புரிவதில் சற்றுச் சிக்கல் ஏற்படும். சீர் பிரித்துப் படிப்பதிலும் பொருள் விளங்கிக் கொள்வதிலும் தடுமாற்றம் ஏற்படும். பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன் பாக்களில் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட மரபு கவிதையாக இருப்பது படிப்போருக்கு எளிதில் விளங்கும் வண்ணம் அமைந்துள்ளது. அதில் சிலவற்றைத் தொட்டுச் செல்லலாம்.

உள்ளும் புறமும் எனும் தலைப்பில் தனக்குப் பாடங் கற்பித்த ஆசான் சா.சி. குறிஞ்சிக் குமரனாரை நினைவுகூரும் முகமாய், அவரது குணங்களை அருமையாக எடுத்துரைத்துள்ளார். மலேசிய மண்ணில் தமிழுக்கும் தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்கும் வளர்ந்ததற்கு இவரும் ஒரு காரணியர் ஆவார்.

அமிழ்தமும் நறவமும் மயங்கிய தனித்தமிழ்
 அழகினில் கொழுவிய அகம்
 சுமைகளோ நிரந்தரம்: துறவற மனையறத்
 தொடரினில் சுழல்வன புறம்
 அமைதியின் வடிவமாம்: அருந்தமிழ்க் கிடரெனில்
 அழலெழும் விழிச்சுடர் முகம்
 இமயமும் உயர்விலை எழுகடல் விரிவிலை
 இயல்பெனல், இவரது குணம்!

உயிரொடு பிறந்ததாய் உணர்வொடு கலந்ததாய்
 உரை சொல் மணப்பது தமிழ்
 பயிர்களை வளர்த்தவர் பதர்களை அறுத்தவர்
 படைவரிப் புலி இவர், நமில்!
 பெயல் நறும் மழையென அயலவர்க் குதவிடும்

பெருமனம் குரிசிலின் இயல்
செயல்திரு மறவராய்த் திரவிட உறவராய்த்
திகழ்ந்திட கிளிர்ந்திடில் புயல்!

கனியதன் பிழியலாய்க் கருத்துறு அணிகளில்
கவிதரும் புலமையின் மடை!
பணி செய்ப் பிறந்ததால் பயன்பெறத் தவறிய
பசை இவர் வசம் உறாத் தடை!
தனித்தமிழ் முனைவனாம் தருவுணர் வறிஞனாம்
தமிழினத்தகு நலக் கொடை!
இனிய நற்கனிவுகூழ் கருணையன்: வழுத்தினம்
இவண், எவர், நிகர் ? இலை விடை!

என அடுக்கடுக்காய் பாமாலையில், இவருக்கு நிகர் எவருண்டு எனப் பாடும்போது குருவின் மீது சீடன் கொண்டுள்ள மரியாதை வெளிப்படுகின்றது. தமிழ்மணி பாவலர் எல்லோன் அவர்களின் இலக்கியப் புலமைக்கு வழிகாட்டியத் திகழ்ந்தவர் காரைக்கிழார். இளையான்குடி அருகில் உள்ள காரைக்குளம் எனும் ஊரில் பிறந்த இவர், மலேசியாவில் ஒரு மூத்த தமிழ் கவிஞர். இவரது இயற்பெயர் மு.கருப்பையா. தமிழர் வாழ்வியல், பண்பாடு, வரலாறு போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தி மக்கள் மத்தியில் பெரும் மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்தவர். 1958 ஆம் ஆண்டு எழுதத் தொடங்கிய இவர், கோலாலம்பூரின் கவிதைக்களம் முச்சங்கத் தலைவராவார். மக்கள் கவிஞன் காரைக்கிழார் எனும் தலைப்பில்,

வேரைப் பிடித்திழுத்து விண்ணின் முகில்கிழித்து
விழையத் தமிழ்குழைத்துப் பாடுவான் - அந்த
விருப்பில் நமைஅழைத்துக் கூடுவான் - கவி
காரைக் கிழாரென்னும் கம்பன் தமிழ் கேட்க
கட்டிக் கரும்பை எவன் தேடுவான்? - அவன்
கன்னிக் கனிச்சுவையில் மூழ்குவான்!

எங்கள் அடிமனத்தில் தங்கும் குமுறல்களை
தங்கம்: அவன் பொங்கப் பாடினான்! - தமிழ்ச்
சங்கம் எனப் பொழிந்தே ஊடினான்!- மாயக்
கங்குல் கிழித்தெழுந்த காலைக் கதிராக
காட்சி கிளிர்ந்தநறும் கரையான்! - தமிழ்ச்
சாட்சி என அடர்ந்த நேரியான்!

கல்லைக் கரைத்தானா? கனியைத் தனித்தானா?
காரைக் கிழான்சொலும் தனித்தேனா? - எந்த
காரையும் பிய்க்கும் அவன்பேனா: - ஒரு
எல்லை இலாச் சுவை ஈர்ப்பின் தமிழ் நெய்து
ஈட்டி கணையென்றே பெய்தானா? - புகழ்
ஈட்டி தனித்தவிதம் கொய்தானா?

ஒக்கும் கருத்துக்கள் : தக்க கவிசொல்லும்
உம்பன் அவன் எம்மின் கொம்பனே! - நலத்
தெம்புப் பிழியலின் அம்பொனே! - தமிழ்
'மக்கள் கவி'யிவன் வாழி நலஞ்சூழ
வாழ்த்திப் புகழ்மாலை சூடுவோம்!- இவன்
வாழ: தமிழ்வாழும், சூழுவோம்!

எனத் தன்னுடைய வழிகாட்டியைப் பாடுகின்றார். (பாவேந்தன் பாரதிதாசன் முத்தமிழ் விழாவில் வாசித்து வழங்கப்பெற்ற கவிதை - 22.4.2011).

வள்ளுவரைப் பாடாத புலவர் உண்டோ? குறளைப் புகழாத பாவலர் உண்டோ? பாவலர் தமிழ்மணியும் புகழ்ந்துப் பாடுகின்றார். தமிழ்மறையாம் வள்ளுவம் எனும் தலைப்பில், திருக்குறளைப் பற்றிப் பேசுகையில், செந்தமிழை செதுக்கி வைத்த சித்திரம் எனப் புகழ்கின்றார். இதனை,

மொத்தமுமாய் உலகளந்த
மூதறிஞப் பெட்டகம்

கத்துங்கடல் பயன்கொழிக்கும்
கலையமுத முத்தகம்
வித்தகத்தை விளிப்பதெனின்
விரிவானின் மொத்தகம்
புத்தகத்தைப் புத்தகத்தில்
புதுக்கிவைத்த தத்துவம்!

செம்மொழியாம் செந்தமிழைச்
செதுக்கிவைத்த சித்திரம்
எம்மொழிக்கும் முதன் மொழியாய்
இரும்பகுதிப் பத்திரம்
வெம்மொழியைப் புறம் ஒதுக்கும்
கனிமொழியின் அற்புதம்
எம்மொழியாம் தமிழ் மொழியின்
எழுந்தபெரும் பொற்பதம்!

வாழ்வுநிலை செப்பம் செய்ய
வடிவம்பல சொல்லுவான்
தாழ்வுநிலை அகற்றுதற்காய்
தடையறுக்க விள்ளுவான்
காழ்ப்புகளும் கீழறுப்பும்
கடைசலென எள்ளுவான்
யாழ்க்குறளின் புகழெடுத்து
யாப்பிசைக்கச் சொல்லும், வான்!

இலக்கியத்துள் இலக்கியமாய்
இலங்குமொரு பண்ணகம்!
இலக்கெதுவாய் அறியார்க்காய்
இலக்குணர்த்தும் நன்னயம்!
விளக்கெனுமோர் எழுகதிராய்
விரிவுடற்றும் விண்ணகம்
துலக்கமுறு தமிழ்மறையாய்ச்
சொல்லவரும் வள்ளுவம்!

என வள்ளுவத்தை உச்சிக்குமேல் நின்று உயர்த்துகின்றார். நூலின் தலைப்பினை நினைவுகூர்ந்து, இரும்பிற்கும் பாவலருக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதையும், இரும்பும் கரும்பும் எதிரெதிர் துருவங்களாய் இருந்தாலும் சொல்சுவையில் ஒத்துப் போகின்றது. அவற்றைத் தன்வயப்படுத்தி அவற்றை வாழ்வோடு ஒற்றுமைப்படுத்தி சுவைபட,

“இன்று இனிக்கும் உறவு நாளை
நின்று கசக்கலாம்
இருக்கும் இருப்பு நிலைக்கு மென்ற
மதர்ப்பும் சிரிக்கலாம்
வென்று வானில் உயரப் பறந்தோர்
வீதி கிடக்கலாம்
விழுந்து கிடந்தோர் எழுந்து நடந்து
விண்ணில் பறக்கலாம்!

செழிக்கப் பூத்த நிலத்தில் எருக்கஞ்
செடிகள் முளைக்கலாம்
செறிந்த ஓடை வறண்டு பாலை
வெளியு மாகலாம்
இளிக்க இளிக்க குழைந்த நட்பும்
சுளிக்க மறையலாம்
இளமை - வளமை - செழுமை யாவும்
வறுமை அடையலாம்!

வரம்பு மீறிச் செலவு செய்தால்

மலையும் கரையலாம்
வாக்குத் தவறும் நாணயத்தால்
வாழ்க்கை தொலையலாம்
இரும்பு கூடத் துரும்பாய் மாறி
இயல்பை இழக்கலாம்
எதுவும் இங்கே உறுதி இல்லை
எல்லை கடக்கலாம்!”

எனும் பாக்களில் இலக்கியச் சாற்றை அளித்துள்ளார். தமிழ் நயனம் எனும் தலைப்பில், தமிழின் இன்பசுவை, சொற்சுவை, சந்தச்சுவை, பொருட்சுவை, என எல்லா சுவைகளையும் தன் ஒற்றைப் பாவால் சுவைக்கச் செய்துள்ளார், அதனை,

“அள்ளஅள்ளக் குறையாத
அமுதுற்றைச் சுரக்கின்றாள்
சொல்லெல்லாம் கதிராகிச் சுடர்ந்தாள் - நறுந்
துளித்தேனை அதில்கொஞ்சம் கலந்தாள்

தென்றல்போல் நடமிடுவாள்
தீஞ்சுவையைத் தான்தருவாள்
மன்றல்போல் மெருகோடு மணப்பாள் - துய்ய
மலரோடு மலராக உவப்பாள்!

வாட்டத்தைப் போக்கிடுவாள்
வடிவத்தை வார்த்திடும்வாள்!
ஊட்டத்தை ஊட்டியன்றோ வளர்த்தாள்? - மலை
உயர்வதுவும், கடுகாகும் மலர்த்தாள்!

கலையென்பாள் மொழியென்பாள்
கருத்தென்பாள், கனியென்பாள்
நிலைஎன்பால் கொண்டாளே வென்று? - இன்ப
நிலைசொல்லல் ஒன்றுக்குள் ஒன்று!

மென்னடையே காவியமா?
மிழற்றுமொழி பாவியமா?
கன்னலொடு கனியதனின் பிழிவா? - இல்லை
கவித்தமிழின் சாரலதின் பொழிவா?

மதுவைத்தான் வைத்தாளா?
வளமணத்தைப் பொய்த்தாளா?
எதுவைத்தாள் எனக்கெஞ்சிக் கொஞ்சம் - நெஞ்சம்
இயல்பெல்லாம் இயலாகி விஞ்சும்!

மின்னலென ஒளியுமிழ்ந்து
விண்ணொடுமண் பரப்பளந்த
அன்னநடைத் தமிழ்அவளின் வதனம்! - அந்த
அழகுநடைக் குலுங்கலில்ஓர் நயனம்!”

எனும் அடிகளில் கண்டுணரலாம். இரும்பின் பிழிவு கரும்பின் சாறு தலைப்பிற்கேற்ப இலக்கியச் சாற்றை தமிழ் ஆர்வலர்க்கு சுவைக்க அவர் எடுத்துக் கொண்ட முயற்சிக்குத் தமிழுலகம் அவரைப் போற்றும்.

8.4 சொல்லும் சுவையும்

2017 ஆம் மலேசியத் தமிழ் இலக்கிய ஆசிரியர் கழகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. 81 தலைப்புகளில் ஒவ்வொரு தலைப்பிலான அமைந்த சொல்லிற்கு விளக்கம் அளிக்கும் வகையில் கட்டுரையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நூலினை தனது ஆசானான காரைக்கிழாரை எண்ணி மரியாதை செலுத்தும் வகையில் அகரம் நீ சிகரம் நீயெனத் தலைப்பிட்டு காணிக்கையாகப் படைத்துள்ளார் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன். காரைக்கிழாரின் சிறப்பினை எடுத்துரைக்கும் நோக்கில்,

“காரைக்கி ழார் என்னும்
பெருங் கவிஞன் மலையகத்தின்
காலத்தால் நிற்பான் நிற்பான்!
கவி-தைக்கச் சொலும் தகையால்
கவிதைக்காம் பேரரசு
கனிமழலை ஒப்பான்! ஒப்பான்!”

எனும் கவிதையில் சுட்டுகின்றார்.

அருணாசலம் பெரியசாமி அணிந்துரை வழங்கியுள்ளார். இந்நூலை நுகர்ந்த அருணாசலம் பெரியசாமி, “சொல்லும் சுவையும்” என்ற இந்நூலில் 90 குறள்களும், 102 பழமொழிகளும், 31 ஓளவைப் பாடல்களும், திருமந்திரம், தேவாரம், சித்தர் பாடல்களுமாக 24 பாடல்களும், புறநானூறு, குறுந்தொகை என்ற சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் 22ம், சொல்லின் சுவையை விளக்க 31 கதைகளும் காணக்கிடக்கின்றன. 14 தமிழ்ச் சான்றோர்களும் இங்கே உலா வருவதைக் காணலாம். அன்றைய அவ்வை, கம்பர், அருணகிரிநாதர் முதல் 19ஆம் நூற்றாண்டு அறிவு மேதைகளான உ.வே.சாமிநாதர், பண்டிதமணி கதிசேசன், பாரதியார், பாரதிதாசனார், பாவாணர், பெருஞ்சித்திரனார் போன்றோர்வரை நூலாசிரியர் தமிழ் ஆற்ற ஆற்ற பாங்குற பாங்குற வெளிப்படுகிறது. நூலாசிரியர் கைவண்ணத்தில் சொல்லும் திறத்தால் நம் உள்ளத்தை வெல்கிறது” என எல்லோரின் சொல்லாய்வுகளை மணம் பரப்புகின்றார்.

பேசுவதற்கரிய சொற்களை இனம் கண்டு ஒவ்வொரு சொற்களுக்கும் சொல்லாய்வு செய்திருப்பது பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோரின் தமிழ்ப் புலமையைப் பறைசாற்றுகின்றது. சான்றாகச் சிலவற்றைக் காணலாம்.

‘பேடு’ எனும் சொல்லினை நுட்பாக ஆராய்ந்து அதற்கான விளக்கங்களை அள்ளிக் கொடுத்துள்ளார் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோர் இதனை,

“ பேடு, பெண்மையைக் குறிக்கும் சொல்.
கோழி என்பது பொதுச் சொல்.
'மாடு' பொதுச் சொல்.
'பசு' பெண்மையையும் 'காளை' ஆண்மையையும் சுட்டும்.
அதேபோல், 'யானை' பொதுச் சொல்.

'பிடி' பெண்மை. 'களிறு' ஆண்மை.

செவல் - சேவல் ஆண் கோழி.

பெடு -பேடு பெண்மை, அல்லது பெட்டைக் கோழி.

தமிழில், மிருகங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் பாலின்பால் வேறுபட்ட சொற்கள் உள!

'மாடு' செல்வத்தையும் குறிக்கும். அது வேறு செய்தி.

'மது' எத்துணைப் பொருள்வளச் சொல்?

இனிமை, கள் - தேன் என சில சொற்களை எடுத்துக்காட்டாய்ச் சொல்லலாம்.

மதுரம் எனில், இன்பம் - இனிமையாம்.

'மது' பிற மொழிகளிலும் பயில்கின்றது.

மலாய் மொழியில் வழங்கும் 'மடு' நம் தாய்த்தமிழின் 'மது' என்பதே ஆகும்.

‘பேடை’ மறந்து விட்டோம்.

பெடு - பேடு - பெட்டை -பொட்டை

பெடு - பேடு - பெண்டு - பொண்டு

பெடு - பேடு - பெண் - பெண்டு - பெண்டிர்

வழக்கில் உள்ள 'பெண்டு - பிள்ளைகள்' எனும் தொடரையும் பெண்டாட்டி, - பொண்டாட்டி எனும் சொற்களையும் காண்க.

பெண் பிள்ளையைப் பெட்டைப்பிள்ளை - பொட்டைப் பிள்ளை என்று சொல்லும் வழக்குண்டு.

ஊரான் வீட்டு நெய்யே...என் பொண்டாட்டி கையே" எனும் பழமொழி இதை மெய்ப்பிக்கும்.

பெரும்புலவர் பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார், சிலேடை -மடக்காய்ப் பேசுவதில் வல்லவர்.

ஒரு முறை அன்னார் ஊரினின்றும் அருகில் உள்ள 'குலதெய்வ' வழிபாட்டிற்குச் செல்ல ஏற்பாடாயிற்று.

அக்காலத்தில் 'கூட்டு வண்டி' வைத்திருப்போர் வளமானவர் மட்டுமே!

வண்டியோடு, வண்டிக்காரன் அணியம் ஆயினன் நால்வர் மட்டுமே வண்டியில் பயணம் செய்யலாம்.

மற்றையோர் நடந்துசெல்ல அணியமாயிருந்தனர். அந்த நால்வர் யார்?

பண்டிதமணியின் 'கொழுந்தியாள்' (மனைவியின் தங்கை) அவர் கணவனுடன் வந்திருந்தாள்.

கொழுந்தியாள் 'குலதெய்வ'மாயிற்றே? அடிக்கடி அவளிடம் சினுங்கல்களை ஏற்படுத்துவார் பண்டிதமணி.

அவள் கேட்டாள், "வண்டியில் யார் யார் செல்வது?"

சொன்னார் அவர்.

"நீ என் பெண்டாட்டி. நான் உன் புருசன்" வந்தது கோபம், அழுது கொண்டு அக்காளிடம் ஓடினாள்.

"உங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லையா? இப்படியா தப்பாய்ப் பேசுவது?"

"என்ன தப்பாய்ப் பேசி விட்டேன்?"

"நீ (கொழுந்தியாள்), என் பெண்டாட்டி (மனைவி), நான் (பண்டிதமணி), உன் புருசன் (கொழுந்தியாளின் கணவன்) என நால்வரைச் சொன்னேனே!"

தமிழ் வன்மையால் தப்பித்துக் கொண்டார் அவர்.

பிரிக்காமல் உச்சரித்தால் இருவரையும், பிரித்து உச்சரித்தால் நால்வரையும் காட்டும் தமிழின் சொற்கலை தனித்த தன்றோ?

மடக்கும் -சிலேடையும் மயக்கம் தருவதேயாம். தமிழ் வளம் சுட்ட மறந்தேன்.

உலகப் பொதுமொழியாம் ஆங்கிலத்தில் பறவையைக் குறிக்கும் 'பேர்ட்' (BIRD)"

எனும் தமிழின் மொழியின் சிறப்பை அழகுபட எடுத்துரைத்துள்ளார். (சொல்லும் சுவையும், பக்.13-14).

8.5 முத்தாரம் பூச்சரம்

1985 ஆம் ஆண்டு முத்தாரம், பூச்சரம் எனும் இரு தலைப்புகளில் எல்லோன் மற்றும் காரைக்கிழார் வெளியிட்டுள்ளனர். 78 பக்கங்கள் கொண்ட இந்நூலினை கோலாலம்பூர் கே.எம்.அச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்நூல் மலேசியாவில் உள்ள பள்ளி எஸ்.பி.எம் (Sijil Pelajaran Malaysia) தேர்வுக் கவிதைகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

இந்நூலுக்கு மலாயாப் பல்கலைக்கழகம் இந்திய ஆய்வியல் துறை பேராசிரியர் டாக்டர் இரா.தண்டாயுதம் அணிந்துரை அளித்துள்ளார். "கடந்த சில ஆண்டுகளாக மலேசிய எஸ்.பி.எம். தமிழ் இலக்கியத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் மலேசியக் கவிஞர் களின் படைப்புக்களை நுகரும் அருமையான வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளனர். அம்முறையில் கவிச்சுடர் காரைக்கிழாரின் சில கவிதைகளும், தமிழ்மணி எல்லோனின் சில கவிதைகளும் இப்போது பாடமாகியுள்ளன. "பூச்சரம்" "முத்தாரம்" என்னும் இரண்டு தலைப்புக்களுக்கும் தான் எவ்வளவு ஒற்றுமை? தமிழ்க் கவிதைப் பெண் இவ்விரண்டையும் பெருமையுடன் சூட்டிக் கொண்டுள்ளார். இது தமிழ்க் கவிதைக்குக் கிடைத்த பெருமை" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எல்லோன் மற்றும் தகைசால் நண்பர் காரைக்கிழாரென இருவரும் எழுதியக் கவிதைகளைத் தொகுத்து வெளியிட்டுள்ளனர். பள்ளி மாணவர்கள் என்பதால் எளிதில் புரிந்து படித்துத் தேர்வில் எழுதுவதற்கு, ஒவ்வொரு கவிதைக்கும் பின்பும் விளக்கம், கருத்துரை அருஞ்சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

9.0 எல்லோனின் முத்தாரம் கவிதைகள்

சம்பந்தன் நினைவலைகள், வாழிநீ அம்மா, இறை வேட்டல், பாடாப்பொருள், தமிழவேள், பிணம் ஒன்று பேசினால், மண், முத்தமிழ் போலும் எனும் தலைப்பிலான கவிதைகள் இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன. சான்றாக, மண் எனும் தலைப்பில்,

“மூலப் பொருளின் மூல வித்தாய்
முகிழ்த்தது வும்இம் மண்ணே தான்
ஆழக் கடலின் ஆழப் புழையாய்
ஆழ்ந்தது வும்இம் மண்ணேதான்
கோலச் சழற்சி ஞாலக் கருவாய்
கொழிப்பது வும்இம் மண்ணேதான்
காலம் போடும் தாளத் தொல்லை
காட்டும் இறுவாய் மண்ணேதான்

பொன்னாய் ஒளிர்ந்தும் பூவாய் மிளிர்ந்தும்
பூத்துக் கிடப்பது மண்ணேதான்
தண்ணாய்க் குளிர்ந்தும் தணலாய்க் கொதித்தும்
தாங்கிக் கிடப்பது மண்ணேதான்
புண்ணா மாறு அகழ்ந்த நிலையிலும்
பொறுமை சேர்ப்பது மண்ணேதான்
கண்ணாங் கல்வி இல்லார் மண்டையைக்
காட்டிக் கொடுப்பதும் மண்ணேதான்!”

என மண் பற்றிய பெருமையைப் பேசுகின்றார்.

1964 தொடங்கி இன்றைய நாள்வரை சற்றேறக்குறைய எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கவிதைகள் இயற்றியுள்ளார். பல கவிதைகள் (ஐந்நூற்றுகும் மேல் 1998 ஆம் ஆண்டு ஒட்டுமொத்தமாகத் தீயுள் முழுகியபோது இவரது கவிதைகளும் தீயுள் கருகி மூழ்கின)

10.0 காரைக்கிழாரின் பூச்சரம் கவிதைகள்

ஒரு வரம், சின்னக் குழந்தாய், புத்தனை அறிக, கருத்தும் காட்சியும், அம்மாளை எனும் தலைப்பிலான கவிதைகள் இந்நூலில் இடம் பெற்றுள்ளன.

‘புத்தனை அறி’ எனும் தலைப்பில்

சத்தியம் நேர்மை சமத்துவம் சகோதரம்
சகலமும் தானெனச் சாற்றிடும்
மனிதனே புத்தனைப் பார்த்ததன்
பின்னுமா இன்னும்நீ பொய்களை
வாயிலே புறப்படச் செய்கிறாய்

ஒற்றுமை என்பதாய் உலகெலாம்
பேசியும் தொட்டொரு சொல்சொலத்
தோன்றிலா மனிதனே பற்றவிந்
தான்பதம் பார்த்ததன் பின்னுமா
தொற்றுநோய்ச் சாதியைத் தோள்களில்
சுமக்கிறாய்

மாதெனும் சூதிலும் மதுவிலும்
பொதுவிலும் தோதெனக் கண்டுதான்
தோய்ந்திடும் மனிதனே போதிமா
மாதவன் புகன்றதன் பின்னுமா புத்தியை
அத்திசை போய்விழ்ச் செய்கிறாய்?

எனும் கவிதையில் புத்தனை மிக எளிமையாக மாணவர்களுக்குப் புகுத்தியுள்ளார்.

05.07.1998ஆம் ஆண்டு மலேசியா ஈப்போ ஜாலான் பெண்டாஹாவில் உள்ள பழம்பொருள் வணிகக் கடைகள் ஒட்டு மொத்தமாய்த் தீக்கரையான கொடுமைக்கு ஆற்றாது “இரத்தக் கண்ணீர்” எனும் தலைப்பில்,

அடுப்பு எரியவில்லை - பலர்
அகம் எரிந்ததடா!
தடுக்கக் கூடவில்லை - எவர்
சதியோ தெரியவில்லை!

ஆல மரமிதுவாம் - அதில்
ஆயிரம் விழுதுகளாம்
காலக் கொடுமையடா! இரத்தக்
கண்ணீர் வழியுதடா!

பல்கலைக் கழகமிது - தொழில்
பட்டறைச் சோலையிது
எல்லையில் லாத்துயரில் - எரிந்து
இல்லையென் றாகியது!

நாடு நெருக்கடியில் - அந்தோ
நாங்கள் தெருவடியில்
பாடு பெரும்பாடாய் - பலர்
வாழ்வு விதிமடியில்!

ஆற்றக் கூடுவதோ? - துயர்
அலற ஒடுவதோ?
தேற்று பவர், எவரோ? - வழி
தெரிய வில்லையடா!

உடைமை களைக்கொளுத்தி - பல
உயிர்களை வருத்தி
தடைகளை நிறுத்தி - துயர்
தந்த தே.பெருந்தீ!

கண், நீர் சொரிந்திருக்க - நெஞ்சங்
கனலாய் மூண்டிருக்க
என்ன கொடுமையடா! - இறைவா
எதுஉன் இதயமடா?

எனும் கவிதையை மனம் நொந்து பாடுகின்றார். பூர்வீக மண்ணை விட்டுப் புலம்பெயர்ந்து என்ற மண்ணில் நேர்மையாகவும், ஒழுக்கமாகவும் கடுமையாக வியர்வை சிந்தி உழைத்து முன்னேறி உயர்ந்த நிலையில் இருந்தபோது, சேர்த்து வைத்ததெல்லாம் இழந்தால் யாருக்குத்தான் கண்ணீர் வராது. பாவலர் எல்லோன் வாழ்வில் 05.07.1998 ஆம் நாள் பெரும்துயரின் நாளாகவே அமைந்தது.

11.0 பவுன் பரிசுப் போட்டி

மலேசிய தமிழ்ச்சங்க நடத்திய கவிதைக்கான பவுன் பரிசுப் போட்டியில் வே.மகேந்திரன், கரு.வேலுசாமி, ஆதம் குமார், கன்னல் கவி கரீம், வீரமான், காரைக்கிழார், சோம சன்மா, கரு.திருவரசு, எஸ்.கே.வடிவேலு, சங்கு சண்முகம் எனும் வரிசையில் எல்லோன் அவர்களும் போட்டியில் பங்கேற்று பவுன் பரிசைனைப் பெற்றுள்ளார்.

(<https://myinfozon.wordpress.com/2020/05/17/%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A4%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D-%E0%AE%8E%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AE%95/>)

12.0 எல்லோன் பாடிய வாழ்த்துப் பாடல்கள்

மலேசியத் தமிழர் வரலாற்றில் தனி முத்திரை பதித்து வலம் வரும் தான்சிறீ க.குமரன் அவர்களைப் பற்றி 'குமரன் நூறு' எனும் தலைப்பில் 2003 ஆம் ஆண்டு கவிதைத் தொகுப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்நூலில் மலேசிய கவிஞர்கள் மற்றும் பாவலர்களால் இயற்றப்பட்ட கவிதைத் தொகுப்பில் பாவலர் எல்லோன் அவர்களின் கவிதையும் இடம் பெற்றுள்ளன.

எழுச்சியின் வித்தாம் குமரன் வாழ்க எனும் தலைப்பில் கீழ்க்கண்ட கவிதையை எழுதியுள்ளார்.

நன்னெறி அமைதிப் பார்வை
நலச்சிந்தை கொள்கைக் குன்று
வண்ணங்கள் பலவாய்க் காட்டும்.
மனிதருள் விதிவி லக்கு
இன்தமிழ் இனத்திற் கென்றும்
எரிகின்ற விடிவி ளக்கு
கன்னலின் சாற்றை யொக்கும்
கடமை நேர் குமரன் வாழ்க!

விந்தையாய்ச் சொற்கள் ஆடி
வேடிக்கை காட்டு கின்ற
மந்தையர் இடையே வீசும்
மாணிக்க மாய்ஓ ளிர்ந்தான்!
சிந்தையை மாற்று கின்ற
செயல்தமை ஒதுக்கி, மீட்டும்
தந்தியைப் போல், அமைத்து
தமிழிசை கூட்டு கின்றான்!

எதிர்காலச் சமுதாயத்தின்
எழுச்சியின் எண்ண வித்து!
எதிர்மறைக் கொள்கை யர்க்கும்
இலைமறை ஆன கொத்து!
புதிர்போல ஒளிதல் இல்லாப்
பொதுமையின் தோற்ற முத்து!
அதிர்வில்லை, உரத்தைக் கூட்டி
அடிதரும் அடியின் சொத்து!

2024 ஆம் ஆண்டு கோலாலம்பூர், தமிழவேள் கோசா அறவாரியம் "எழிலோவியம்" எனும் நூலை வெளியிட்டது. இந்நூலின் சிறப்பு யாதெனில், மலேசியப் பண்பாட்டுக் கூறுகளின் வளர்ச்சிக்குத் தமிழ்ப் படைப்பாளர்கள் அளப்பரிய பணியாற்றியுள்ளனர். தமிழ் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள் அனைத்தும் தமிழ்மொழியில் அமைந்திருப்பதால் அவை மற்ற மொழி பேசும் இனத்தாரிடம் சென்று அடைவதில்லை என்பதை முன்வைத்து மலேசிய கவிஞர்களின் படைப்புகளை தமிழ்-ஆங்கிலம்-மலேயம் ஆகிய மும்மொழிகளில் வெளியிட வேண்டும் எனும் நோக்கில் 116 மலேசியக் கவிஞர்களின் கவிதைகளை வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 368 பக்கங்கள் கொண்ட இந்நூலில் மும்மொழிகளில் கவிதைகள் இடம் பெற்றிருப்பது போற்றத்தக்கதாகும்.

இந்நூலில் 116 மலேசியக் கவிஞர்களில் இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பாம்பூர் தமிழ்மணி எல்லோன், தென்பொதுவக்குடி பாவலர் முத்துப்பாண்டியன், பரமக்குடி பாவலர் கோவதன் ஆகிய மூவரின் கவிதைகளும் மும்மொழிகளில் இடம் பெற்றுள்ளன.

'விடுதலை மண்ணில்' எனும் தலைப்பில் , பாம்பூர் தமிழ்மணி எல்லோன் எழுதிய கவிதை ஒன்று மும்மொழிகளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளன. தமிழில்,

மனித உருவில் விலங்கின் வெறியர்
வந்தா மண்ணில் பிறந்தார்?
நினைப்பிற் கெட்டாக் கொடுமை செய்து
நெஞ்சி லன்றோ அறைந்தார்!

அடிமைச் சேற்றில் புதையுண் டிருக்கும்

அவன்யார்? அவன்தான் தமிழன்!
மிடிமைத் தனத்தில் கொடிகொண் டோச்சும்
வீணன் இவனும் தமிழன்!

விடுதலை மண்ணில் விடியா இருளுள்
வீழ்ச் செய்தவன் யாரோ?
அடிமைத் தனங்கள் இனியிங் கறவே
அடஓ! எட்டா வாளே!

இருண்ட கண்ட விலங்கு வாழ்க்கை
இன்னும் எங்கெங் குளதோ?
மருண்டு மருண்டு சாகும் கீழ்மை
மாற்றல் நம்கடன் அன்றோ! – (எழிலோவியம், ப.111)

எனத் தமிழ்மொழியிலும்,

'DI Bumi Bebas' எனும் தலைப்பில்,

“ Mergastua dihiasi topeng manusia
kerap menonjolkan nafsu buas
menindas dengan penuh durjana
rakus membunuh kemanusiaan!

Rela menghambakan dirinya
bangsa Tamizh mengharungi laut
kemiskinan dan kebuluran
yang menjadi teman sejati!

Sesat di rimba kesengsaraan
duka lara melanda jiwa
sesak dan sebak berkurun lama!

Negara menghirup udara bebas
sebaliknya kenapakah dia terderita keseksaan
mengapakah dia terbelenggu
dalam gaung alpa
peribadi jahiliah merasukinya
mengapa ia sedia menghuni
dalam gang-gang gelap
perangilah dengan berani
bebaskan ia dari lubuk kelam!

Kehidupan benua gelap
deritanya tidak reda
bibit-bibit harapan punah-ranah
barangkali seluruh dunia
dijerat sedemikian rupa
segera cetuskan kekuatan sanubari
dengan nada protes kini tiba masanya
gegarkanlah dunia dengan darah yang berontak!”

– (எழிலோவியம், ப.112)

எனும் மலேய மொழியிலும்,

'In A Freeland' எனும் தலைப்பில்,

“Beasts in men's clothing

Ever wilder than ferocious animals
Often radiating evilest traits
Pelting unimaginable tortures frequently
Suppressing others quintessentially
What a heartless murderers of emotions!

Slavery had engulfed him totally
He is none other than a Tamizh
Poverty had conquered him exclusively
He is a Tamizh too, unfortunately!

The nation is free and independent But alas,
Why is he groping in the darkness
Why is he in the doomsday scenario
Is he a prisoner of naivety and ignorance
Who pushed him into such hopelessness
Eradicate that slave mentality, please
Wake up his inner strength
It's time for a revolution
Fight gallantly and free him!

Do never lead an illusory
Synonymous with the hellish ills
Ills that remind a dark continent
Flashing back places of unpleasant situations
All those are nonsensical in nature
Transform Tamizhs' life for the better
The ocean is in your control!" – (எழிலோவியம், ப.113)

எனும் ஆங்கில மொழியிலும் இருப்பதைக் காணலாம். ஒரே மொழிக்குள் முடங்கி விடாமல் வெவ்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பின் மூலம், பிற மொழியாளர்களும் தமிழ்மொழியின் இலக்கியத்தை கண்டுணர வேண்டுமென என்பதை முன்னிறுத்தி இவ்வாறு செய்யப்பட்ட நிலை போற்றத்தக்கதே.

தமிழ்மணி எல்லோன் ஆயிரத்திற்கும் மேலான பல கவிதைகளைப் படைத்துள்ளார். அவற்றில் இதுதான் உலகமடா...! எனும் தலைப்பில் நாட்டு நடப்பின் உண்மை நிலையினை எழுதிருப்பது அனைவரையும் சிந்திக்கச் செய்கிறது. அதனை,

இன்று இனிக்கும் உறவு நாளை
நின்று கசக்கலாம்
இருக்கும் இருப்பு நிலைக்கு மென்ற
மதர்ப்பும் சிரிக்கலாம்
வென்று வானில் உயரப் பறந்தோர்
வீதி கிடக்கலாம்
விழுந்து கிடந்தோர் எழுந்து நடந்து
விண்ணில் பறக்கலாம்!

செழிக்கப் பூத்த நிலத்தில் எருக்கஞ்
செடிகள் முளைக்கலாம்
செறித்த ஓடை வறண்டு பாலை
வெளியு மாகலாம்
இளிக்க இளிக்க குழைந்த நட்பும்
சுளிக்க மறையலாம்
இளமை- வளமை- செழுமை யாவும்
வறுமை அடையலாம்!

வரம்பு மீறிச் செலவு செய்தால்
மலையும் கரையலாம்

வாக்குத் தவறும் நாண யத்தால்
வாழ்க்கை தொலையலாம்
இரும்பு கூடத் துரும்பாய் மாறி
இயல்பை இழக்கலாம்
எவையும் இங்கே நிலைத்தல்
இல்லை எல்லை கடக்கலாம் !

எனும் கவிதைமூலம் அறியலாம்.

2000 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த மரபுக்கவி மாமன்னர் உவமைப்பித்தனின் 'காதல் கனி' எனும் நூலிற்கு, கவிதைச் சுரங்கமாம் உவமைப்பித்தன் எனும் தலைப்பில் வாழ்த்துப் பாடல் எழுதியுள்ளார்.

2017 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த முனைவர் செ.மோகன் குமாரின் மேதகு அப்துல் கலாமின் ஆசிரியர்களுக்கான பத்துக் கட்டளைகள் எனும் நூலிற்கு அணிந்துரை எழுதியுள்ளார்.

இலக்கியத்துறையில் பல்வேறு அறிஞர் பெருமக்களிடம் அன்பைப் பெற்றுத் திகழ்கின்றார் தமிழ்மணி எல்லோன். தமிழகத்தில் தனித்தமிழ் தொடர்பாக எங்குக் கூட்டம் வைத்தாலும் இவருக்கும் அழைப்பு வந்துவிடும். அதுமட்டுமின்றி மலேசியாவிலிருந்து பல வாழ்த்துக் கவிகளை இயற்றித் தரும்படி பல்வேறு அழைப்புகள் வந்தவண்ணம் உள்ளது. நேரம் கிடைக்கும்போதெல்லாம் அவரது நண்பரான மலேசிய பாண்டியன் அவர்களின் இல்லத்திற்குச் சென்று பழைய நினைவுகளை அசைபோடுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளார். பல்வேறு தமிழ் அமைப்புகளுக்கு நன்கொடைகளையும் வழங்கியுள்ளார்.

பல ஆண்டுகள் மலேய மண்ணில் வாழ்ந்து தற்போது மதுரையில் வசித்துவரும் தமிழ்மணி எல்லோன், தொடர்ந்து பல்வேறு இதழ்களுக்கும், இலக்கிய அமைப்புகளுக்கும் பாக்களை இயற்றி வருகிறார். எப்பொழுதும் வெள்ளை நிற வேட்டியும், சட்டையும் அணிந்த தோற்றமுடையவர் இவரின் இல்லத்திற்கு தமிழ்- அகம் எனும் பெயர் சூட்டி தமிழ்மொழியின் சிறப்பைப் போற்றி வருகின்றார்.

13.0 இறுதியாக

தமிழ்மொழி பற்றும், எழுதும் திறனும் பெறவில்லை எனில் என் வாழ்வு இம்மியளவும் மகிழ்ச்சியடைந்திருக்க இயலாது எனவும், என்பது வயதிலும் நான் இளமையுடன் வாழ்வதற்கு தமிழ்மொழிதான் காரணம் என மனமகிழ்ச்சியுடன் எடுத்தியம்புகின்றார்.

1964 லிருந்து பல்வேறு நாளிதழ்களில் எல்லோன் எனும் புனைப்பெயரில் கவிதைகள் எழுதி வருகின்றார். ஆனால் எல்லோன் என்றால் பலருக்கு தெரியாது. பவுன் பரிசு பெற்ற கவிதையுடன் தமிழ்மணி எல்லோனின் புகைப்படமும், வாழ்க்கைக் குறிப்பும் நேசனில் வெளிவர் கடையில் உள்ள பெரியோர் முதல் இளைஞர் யாவராலும் பாரட்டப் பெற்றார். ஈப்போ இலக்கிய அன்பர்களும், எழுத்தாளர் சங்கமும் சேர்ந்து பாராட்டியமை இன்றும் நினைவில் மறக்க முடியாத தருணங்களாக உள்ளது எனத் தமிழ்மணி எல்லோன் குறிப்பிடுகின்றார்.

சிறப்பு வாய்ந்த தமிழ்மொழிப் பற்றாளான தமிழ்மணி எல்லோன் மதுரை ஆரப்பாளையம் பகுதியில் வசித்து வருகின்றார். இருப்பினும் இவரைப் பற்றியும் அவரது தனித்தமிழ்ப்பற்றியும் பலருக்குத் தெரியவில்லை. இக்கட்டுரை அக்குறையைத் தீர்க்கும்.

References

1. **Ezhiloviyam.**: *Ezhiloviyam*. Tamizhavel Kosa Aravaariyam, Kuala Lumpur (2024)
2. **Kumaran Nooru.**: *Kumaran Nooru* (Poetry Collection). (2003) (Publisher not provided)
3. **Mohan Kumar, S.**: *Methagu Abdul Kalam Aasiriyarkkaana Paththuk Kattalaigal*. Firdau Press Sdn. Bhd., No.28, Jalan PPS, Selangor, Malaysia (n.d.)
4. **Paavaanar.**: *Mudhan Mozhi. Ulaga Tamil Kazhagam Iruthingal Ithazhl* (September 2025)
5. **Tamilmani Elilon.**: *Irumpin Pizhivu Karumbin Saaru* (Poetry). Malaysian Tamil Literary Teachers Association (2017)
6. **Tamilmani Elilon.**: *Marukkozhundhu*. K.M. Achagam, Kuala Lumpur (2003)
7. **Tamilmani Elilon.**: *Muththaaram*. Tamilnesan Achagam, Kuala Lumpur (1980)
8. **Tamilmani Elilon.**, Karaiikkizhaar.: *Muththaaram, Poocharam*. K.M. Achagam, Kuala Lumpur (1985)
9. **Tamilmani Elilon.**: *Sollum Suvaikum* (Essay Series). Malaysian Tamil Literary Teachers Association (2017)
10. **Unknown Author.**: *Malaysia Thamizh Ezhuththaalargal Varalaaru*. Retrieved from <https://myinfozon.wordpress.com/2020/05/17/மலேசியத்-தமிழ்-எழுத்துலக/> (2020)
11. **Uvamaipiththan.**: *Kaadhal Kani*. Siladei Publications, Chennai (2000)

பின்னிணைப்புகள்

பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோனுக்கு பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் எழுதிய வாழ்த்து மடல்

மலேசிய நாளிதழில் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன் அவர்களைப் பற்றிய வரலாறு

1980 ஆம் ஆண்டு முத்தாரம் நூல் வெளியிட்டு விழாவில் காரைக்கிழார் குடும்பமும் பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன் குடும்பமும்

பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன் அவர்களின் இல்லத்தில் முனைவர் சே.முனியசாமி சிறப்பு செய்தல்

தமிழ்மணி எல்லோனின் 80 ஆவது பிறந்த நாளில் மலேசிய பாண்டியன் மற்றும் அவரது துணைவியர் சிறப்பு செய்தபோது 01.10.2025

செப்டம்பர் 2025, பாவாணரின் முதன் மொழி இரு திங்கள் இதழில், உலகத் தமிழ்க் கழக வளர்ச்சிக்கு ரூபாய் 55,000/ வழங்கிச் சிறப்பித்த போது.

தமிழினத்தின் வித்தகர் பாவாணர்

பாவலர் தமிழ்மணி எல்லோன், மதுரை.

தனித்தமிழ்த் தாதையெனும் அடைவானவர் - இனச் சான்றான்மை வரலாற்றின் புடைவான் - அவர் கனித்தமிழின் வளநலங்கள் காப்பானவர் - பொய்க் கரஉடற்றும் பகைவர்க்கோ ஆப்பானவர்!

தொன்மைக்கும் முன்மையென முகிழ்த்தமொழி - இளமை தோய்மொழியும் இயற்கையொடு கிளைத்தமொழி பன்மைக்கும் வித்தாக விரிந்தமொழி - நம் பைந்தமிழே எனவாய்ந்து சுடர்ந்தமணி!

தன்மானம் தமிழ்மானம் புண்டாரவர் - எந்தத் தடைகடக்கும் மலைக்காத சான்றானவர் பொன்வானம் போல்பொலிந்து தமிழானவர் - இனம் பூரிக்கப் புத்தாய்வின் அமிழ்தாம் அவர்!

மொழியினத்தின் வரலாற்றை மீட்டடுத்தார் - பொய்யர் முரண்காவை சான்றுடனே போட்டுடைத்தார் விழிதமிழாய்ப் பேணுதற்கே நானுமுழைத்தார் - சொல்லின் வேராய்ந்தே ஆரியத்தின் கூருமிழ்த்தார்!

கடற்கலங்கள் பன்வகைத்தாய் வேய்ந்தயினம் - ஓடுங் கடலோடக் கணிப்பினிலே தேர்ந்தயினம் அடற்புயலும் கொந்தளிப்பும் அறிந்தயினம் - ஓர்ந்தே அதற்கேற்ற வாறுகலம் ஊர்ந்தயினம்!

வரலாற்றுப் புதையல்களை இருட்டழித்தார் - தமிழார் வளச்செழுமை ஆளுமையை தெருட்டுவித்தார் முரண்பட்ட ஆரியர்தம் உருட்டுகளை - நுணுகி முன்பின்னாய் பாவாணர் உதைகள்விட்டார்!

உலகெங்கும் ஊர்ப்பெயர்கள் ஆயிரமாய் - தமிழ் உள்ளிருப்பை விளங்குவகை பாயிரமாய் பழகுமொழி யிலுமொழி பைந்தமிழாய் - உள் படிந்திருக்கும் மெய்மைகளை விரித்துரைத்தார்!

தமிழினத்தின் பெரும்பேறாம் பாவாணர் - இருட தடைஉமிழ்ந்த பேரொளியாஞ் சுடராவர் இமையொத்த மொழிக்கான காப்பாளர் - இடர் எவையெனினும் தடைஉடைத்த மூப்பாளர்!

பேரகர முதலிக்கு வித்திட்ட - செம் பெம்மாணை போற்றுதல்நம் கடனன்றோ? யாரெவரும் ஆற்றவிலா ஆளுமையை - செய்த ஆற்றலர் பாவாணரையாம் வழுத்துவோமே!

செப்டம்பர் 2025, பாவாணரின் முதன் மொழி இரு திங்கள் இதழில் வெளிவந்த பாவாணர் பற்றிய கவிதை